

ОЛИЙ ТАЪЛИМ, ФАН ВА ИННОВАЦИЯЛАР ВАЗИРЛИГИ МИСОЛИДА ГЕНДР ТЕНГЛИККА АСОСЛАНГАН ДАСТУРИЙ БЮДЖЕТЛАШТИРИШ ТИЗИМИНИ ЖОРИЙ ЭТИШ

Зойир Хушмуротов

Иқтисодиёт ва молия вазирлиги Давлат бюджети сиёсати департаменти, Бюджет харажатлари самарадорлигини баҳолаш ва дастурий-мақсадли услубларини жорий этиш бўлими бош мутахассиси, Банк молия академиясининг мустақил тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11191751>

Аннотация: Тезисда солиқ-бюджет сиёсатига стратегик ёндашувни татбиқ этиш мақсадида ўрта муддатли бюджет асосларини ишлаб чиқиш ҳамда йиллик бюджетни шакллантиришнинг янги гендер тенгликка асосланган Дастурий бюджетлаштириш тизимини жорий этишнинг афзалликлари назарий-ҳуқуқий жиҳатдан баҳоланган.

Калит сўзлари: Гендер тенгликка асосланган дастурий бюджетлаштириш, ривожлантириш дастури, мақсадли индикатор.

Кириш.

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг 2021 йил 28 майдаги “2030 йилга қадар Ўзбекистон Республикасида гендер тенгликка эришиш стратегиясини тасдиқлаш ҳақида”ги СҚ-297-IV-сон қарори билан Гендер жиҳатларни ҳисобга олган ҳолда режалаштириш ва бюджетлаштириш жорий этиш бўйича мақсад ва вазифалар белгилаб олинган.

Гендер жиҳатларни ҳисобга олган ҳолда режалаштириш ва бюджетлаштириш соҳасини ривожлантириш мақсадида қуйидаги тадбирларни амалга ошириш белгиланган:

очиқ ва шаффоф бюджет сиёсатини амалга ошириш орқали хотин-қизлар ва эркаклар ўртасидаги тенгсизликни камайтириш, хотин-қизлар ва эркакларга манзилли давлат хизматлари кўрсатиш, уларнинг сифати ва самарадорлигини ошириш;

хотин-қизлар ва эркакларга мўлжалланган ресурслар ҳамда хизматларни тақсимлаш бўйича олдиндан аниқланган мақсадларга кўра давлат маблағларидан самаралироқ фойдаланишни рағбатлантириш;

Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети ва маҳаллий бюджет лойиҳаларини, ишлаб чиқиш жараёнида гендер жиҳатларни ҳисобга олган ҳолда уларни гендер экспертизасидан ўтказиш, “Гендерга йўналтирилган бюджетлаштириш”ни режалаштириш ҳамда уни бюджетлаштириш жараёнларига босқичма-босқич жорий этиш;

Давлат бюджети ва маҳаллий бюджетлардан гендер тенгликка эришишни ҳамда хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг имкониятларни таъминлаш мақсадида маблағлар ажратилишини таҳлил қилиб бориш;

давлат дастурлари, тармоқ дастурлари, ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш дастурлари лойиҳаларини молиялаштиришда гендер жиҳатларни ҳисобга олиш;

илғор хорижий мамлакатлар тажрибасидан келиб чиққан ҳолда ҳудудлар иқтисодиётига гендер бюджетлаштиришни жорий қилишга оид индикаторларни, шунингдек давлат хизматчилари учун гендер бюджетлаштириш бўйича ўқув-услубий қўлланмалар ва тавсиялар ишлаб чиқиш;

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси ўқув дастурларини ишлаб чиқишда гендер бюджетлаштириш масалаларини ҳисобга олиш; бюджет тизимини режалаштириш ишларига гендер ёндашувларни жорий этиш мақсадида хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятларни таъминлашга қаратилган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни ишлаб чиқишда бюджетлар, бюджет жараёнларининг гендер таҳлилини ўтказиш;

вазирлик ва идораларнинг гендер нуқтаи назаридан режалаштириш ҳамда бюджетлаштириш бўйича салоҳиятини ошириш, бюджет масалаларига доир барча норматив-ҳуқуқий ва бошқа турдаги ҳужжатлар лойиҳаларини мажбурий гендер экспертизасидан ўтказиш амалиётини жорий этиш;

оилавий бюджет маблағларидан фойдаланишда хотин-қизлар ҳамда эркакларнинг тенглиги, жамият ҳаётининг турли соҳаларидаги хизматлардан (таълим, соғлиқни сақлаш, спорт, маданий ҳордиқ ва бошқалар) тенг фойдаланиш юзасидан аҳолининг иқтисодий билими, ҳуқуқий онги ва саводхонлигини ошириш белгиланган.

Ўзбекистонда гендер тенгликка асосланган бюджетлаштиришга ўтмаган бироқ, сўнги йилларда Ҳукумат гендер тенглигини самарали рағбатлантириш ва аёллар ҳуқуқларини кенгайтиришга қаратилган истиқболлари ва ёндашувларини белгилаб олган.

Ўзбекистон Конституциясининг 18-моддасида Ўзбекистон Республикасида барча фуқаролар бир хил ҳуқуқ ва эркинликларга эга бўлиб, жинси, ирқи, миллати, тили, дини, ижтимоий келиб чиқиши, эътиқоди, шахси ва ижтимоий мавқеидан қатъи назар, қонун олдида тенглиги белгилаб қўйилган.

Шунингдек, Ўзбекистон Конституциясининг 46-моддасида хотин-қизлар ва эркаклар тенг ҳуқуқлиги белгиланган.

Ўзбекистон Республикаси мамлакатда гендер тенглиги ва аёллар ҳуқуқларини таъминлаш бўйича реал ютуқларга эришди. Масалан бир қатор қонун ҳужжатлари ва Ҳаракат дастурлари қабул қилинган.

Сўнгги йилларда гендер тенгликни таъминлаш, аёлларнинг ижтимоий ва сиёсий ҳаётдаги ролини ошириш бўйича ишлар бир неча йўналишларда олиб борилмоқда:

- аёллар ҳуқуқлари тўғрисидаги қонун ҳужжатларини такомиллаштириш;
- аёлларни ҳимоя қилишнинг институционал асосларини такомиллаштириш;
- аҳолининг гендер тенглик ва аёллар ҳуқуқлари тўғрисида хабардорлигини ошириш;
- ҳуқуқни қўллаш амалиётида уларга риоя этилишини таъминлаш учун масъул мансабдор шахсларни тегишли ҳуқуқий меъёрлар асосида ўқитиш.

Ўзбекистон Республикасида Гендер тенгликка асосланган Дастурий бюджетлаштириш тизими бўйича амалга оширилаётган ислохотлар:

Осиё тараққиёт банки ва Ўзбекистон Республикаси ўртасида Ўзбекистон Республикасида Иқтисодий ва саноат банкларини бошқаришни такомиллаштириш дастури бўйича техник ёрдам кўрсатиш учун келишувга эришилган;

2021-2022 йилларда Иқтисодий ва саноат банкларини ривожлантириш дастури доирасида “Дастурий бюджетлаштириш” тизимини жорий этишда ОТБ томонидан халқаро эксперт жалб этган ҳолда Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ва Камбағалликни қисқартириш ва бандлик вазирликлари тизимини жорий этиш бўйича халқаро эксперт **Стюарт Колин Маугҳам** томонидан тавсиялар берилган.

Осиё тараққиёт банки ҳамда Ўзбекистон Республикаси ҳукумати ўртасида Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги мисолида гендер тенгликни ҳисобга олган ҳолда дастурий бюджетлаштириш тизимини синов тариқасида жорий этиш бўйича бир қатор ишлар амалга оширилган. Жумладан:

Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги бўйича:

Давлат сиёсатининг асосий йўналишларини қамраб олувчи 9 та дастур таклиф этилган, хусусан:

1. Олий таълимни кенгайтириш ва такомиллаштириш;
2. Таълимдаги янги технологиялар;
3. Фаннинг инновацион инфратузилмаси;
4. Соғлом ахлоқий қадриятлар;
5. Мутахассисларни тайёрлашга иш берувчиларни жалб қилиш;
6. Олий таълим муассасаларининг молиявий мустақиллиги;
7. Олий таълимда тизимлар ва менежмент;
8. Операцияларнинг шаффофлиги.
9. Халқаро тан олинishi ва рақобатбардошлиги

Қуйидаги мақсадли индикаторларни амалиётга жорий этиш тавсия қилинган.

1-дастур: Олий таълимни кенгайтириш ва такомиллаштириш дастури

Дастур мақсади: Олий таълим қамровини кенгайтириш ва олий таълим сифатини ошириш.

Якуний натижа кўрсаткичи:

ўрта таълимдан кейинги таълимга жинс бўйича ялпи қабул қилиш даражаси; нодавлат таълим муассасалари, шу жумладан, давлат-хусусий шериклик асосидаги таълим муассасалари сони.

Бевосита (тўғридан-тўғри) натижа кўрсаткичи:

магистратурага қабул қилинган талабалар сони, жинси ва жойлашуви бўйича ажратган ҳолда;

илмий, муҳандислик ва техник соҳаларда ўқиётган талабаларнинг жинси ва жойлашуви бўйича нисбати;

масофавий таълимга жалб қилинган талабаларнинг жинси ва жойлашуви бўйича нисбати.

2-дастур: Олий таълим сифатини ошириш дастури

Якуний натижа кўрсаткичи:

олий таълим муассасаларининг халқаро миқёсдаги рейтинги;

олий таълим муассасалари битирувчиларининг ўзлари таълим олган йўналиши бўйича ишга жойлашганлик улуши, жинси ва жойлашган жойи бўйича ажратишган ҳолда;

илмий, муҳандислик, ишлаб чиқариш ва қурилиш соҳалари битирувчилари орасида аёллар улуши.

Бевосита (тўғридан-тўғри) натижа кўрсаткичи:

хорижий олий ўқув юртлари негизида ўтказиладиган курслар сони;

малакасини оширган ёки хорижий давлатларда амалиёт ўтаган профессор-ўқитувчилар, жинси бўйича;

кредит-модул тизими жорий этиладиган олий таълим муассасалари сони.

3-дастур: Фаннинг инновацион инфратузилмаси

Дастур мақсади: Олий таълим муассасаларида илмий-тадқиқот фаолияти самарадорлигини ошириш, ёшларни илмий фаолиятга кенг жалб этиш, инновацион фан инфратузилмасини шакллантириш

Якуний натижа кўрсаткичи:

юқори ютуқларга эришган илмий ва педагогик ходимларни моддий рағбатлантиришнинг умумий миқдори;

ташқил этилган университетлараро тадқиқот лабораториялари сони;

олий таълим муассасалари томонидан муаллифлар тўғрисидаги жинслар бўйича маълумотларни тақдим этувчи аккредитациядан ўтган илмий тадқиқот ишлари сони.

Бевосита (тўғридан-тўғри) натижа кўрсаткичи:

фан, муҳандислик ва технология соҳаларида таҳсил олаётган талабаларнинг жинси ва жойлашуви бўйича улуши;

илмий, муҳандислик, ишлаб чиқариш ва қурилиш мутахассисликлари битирувчилари орасида аёллар улуши;

инновацион илмий фаолият учун жалб қилинган хорижий инвестициялар умумий ҳажми.

4-дастур: Мутахассисларни тайёрлашга иш берувчиларни жалб қилиш дастури

Дастур мақсади: Олий таълим муассасаларининг молиявий мустақиллиги ва барқарорлигини таъминлаш, моддий-техник таъминотини кучайтириш

Якуний натижа кўрсаткичи:

таълим учун ҳақ тўлаётган чет эллик талабалар сони, жинси, ёши, олий таълим муассасаларида ўқиш жойи бўйича жами талабалар улуши;

таълим учун ҳақ тўлаётган, шунингдек мустақил таълим олаётган талабалар сони жинси, ёши, олий таълим муассасаларида жойлашган жойи бўйича жами талабалар улуши.

Бевосита (тўғридан-тўғри) натижа кўрсаткичи:

олий таълим муассасаларида талабалар турар жойи ва ижтимоий объектларини ўз маблағлари ҳисобидан яхшилашнинг умумий миқдори;

талабаларга (жинси бўйича) муассасаларнинг ўз маблағлари ҳисобидан бериладиган стипендиялар миқдори.

5-дастур: Олий таълимда менежмент бошқаруви

Дастур мақсади: Олий таълим муассасаларини тизимли ривожлантириш ва уларнинг бошқарув фаолиятини такомиллаштириш

Якуний натижа кўрсаткичи:

университет мақомига ўтказилган муассасалар сони;

самарали стратегик режаларга эга бўлган муассасалар сони;

таълимни бошқаришни такомиллаштириш бўйича ўқув соатлари.

Бевосита (тўғридан-тўғри) натижа кўрсаткичи:

ҳукумат аудиторлари томонидан институционал тизимлар ҳақида салбий шарҳлар сони;

бошқарув ходимларининг самарадорлиги.

Гендер тенгликка асосланган Дастурий бюджетлаштириш тизими бўйича халқаро тажриба.

халқаро ҳамжамият гендер тенглиги муҳимлигини тобора англаб етмоқда барқарор иқтисодий ўсиш ва ижтимоий ривожланиш учун Гендер бюджети сифатида гендер тенглигига эришиш воситаси дунёда кенг тарқалмаган, аммо ҳукуматлар сони ортиб бормоқда, давлат бюджетини гендер нуқтаи назаридан ресурсларни адолатли тақсимлашга ёрдам бериш усули сифатида кўриб чиқилмоқда.

Гендер бюджет бу- давлат бюджети маблағларини бошқаришда муҳим восита, гендер тенглигини тарғиб қилади, давлат бюджети самарадорлиги ва шаффофлигини оширишга хизмат қилади.

Гендер кўрсаткичларининг умумий кўриниши

Нима учун дастурларда гендер кўрсаткичлари муҳим?

- Гендер тенглигига эришиш учун нима муҳимлигини ва мақсад ёки натижалар даражасини таърифлайди.
- Илгари билвосита тахмин қилинган ҳодисаларнинг (масалан, аёлларнинг ҳақ олинмаган меҳнати, аёлларнинг жамоат ишлари ёки гендер асосидаги зўравонликка учраши) ҳажмини ҳисоблаб чиқадилар.
- Маълум бир давр ичида глобал гендер мақсадлар ва натижаларга ва ютуқларни эришилганлигини ўлчашга ҳисса қўшади.
- Эркаклар ва аёлларнинг муносабати ва хатти-ҳаракатларидаги ўзгаришларни ёки маълум вақт оралиғида гендер муаммоларини ҳал қилиш учун бошқарув қобилиятларини ўлчайдилар.

Миқдорий кўрсаткичлар

Умумий сонларни, фоизларни, нисбатларни ва миқдорларни ўлчайдилар. Миқдорий маълумотларни йиғишда қўлланиладиган усуллар (сўровлар, статистик маъмурият, аҳолини рўйхатга олиш)

Сифат кўрсаткичлари

Бу кўрсаткичлар маълум бир масала бўйича эркаклар ва аёлларнинг муносабатлари, эътиқодлари, хатти-ҳаракатлари ва амалиётидаги сифат ўзгаришларини қамраб олади. Сифатли кўрсаткичлар мақсадли жамоалар ва асосий маълумот берувчиларнинг дастурларда кўриб чиқиладиган муайян масалалар бўйича фикрлари, тасаввурлари ва мулоҳазаларини ифодаланади.

Гендер кўрсаткичлари турли даражадаги ўзгаришларни ўлчаши мумкин

Аёллар ва эркаклар сонда ва фоизда ўлчанади. Мисол учун: оналар ўлими даражаси, таълим олиш имкониятига эга бўлган қизлар ва ўғил болалар сони ва бошқалар.

Миқдорий кўрсаткичларга мисоллар:

Халқаро меҳнат ташкилотининг асосий меҳнат стандартларини ратификация қилган ва жорий этган ҳамда қонун ва амалиётда амал қиладиган мамлакатлар сони.

Сифат кўрсаткичларига мисоллар:

аёллар ва эркакларни оила ичидаги анъанавий гендер ролларидан озод қилиш учун уй вазифаларини қайта тақсимланганлик даражаси даражаси.

Бевосита (тўғридан-тўғри) натижа кўрсаткичи:

ўта қашшоқликда яшовчи эркаклар, аёллар ва болалар фоизини камайтириш. меҳнат бозорида гендер тафовутларини камайтириш.

Якуний натижа кўрсаткичи:

касбий таълим фаолияти натижасида билимини оширган аёллар ва эркаклар сони.

Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилоти (ОЕСД) маълумотларига кўра: Гендер бюджет бу — тенгликни таъминлаш учун бюджет циклининг воситалари, усуллари ва процедураларидан тизимли равишда фойдаланишни ўз ичига олади.

Европа Кенгаши гендер бюджет бу- бюджет жараёнида гендер тамойилларини қўллаш деб таърифлайди. Бу бюджет жараёнининг барча даражаларида гендер нуқтаи назарини ўз ичига олган гендер асосидаги бюджетларни баҳолашни ва гендер тенглигини таъминлаш мақсадида даромадлар ва харажатларни қайта ташкил этишни назарда тутди.

Гендерга асосланган давлат молиясини бошқариш қуйидаги асосий жиҳатларни ўз ичига олади:

- а) бюджетни гендерга мос равишда шакллантириш;
- б) гендер сиёсатини тегишли бюджет маблағлари билан боғлаш;
- с) бюджетни аёллар ва эркеклар, қизлар ва ўғил болалар учун тенг фойда келтирадиган тарзда ижро этиш;
- д) гендер нуқтаи назаридан харажатлар ва даромадларни ошириш таъсирини мониторинг қилиш.

Гендер бюджетини шакллантиришнинг асосий омиллари қуйидагилардан иборат:
Гендер бюджети қандай ишлайди?

Гендер бюджетини самарали амалга ошириш учун баъзи умумий элементлар мавжуд бўлиши керак: Жумладан:

- бюджетлар ва сиёсатларни гендер нуқтаи назаридан таҳлил қилиш;
- гендер бюджетини гендер тенглигининг умумий мақсадлари билан боғлаш;
- бюджетларни қайта тузиш ва сиёсатга ўзгартиришлар киритиш;
- бутун бюджет сиклида гендер истиқболларини интеграциялаш;
- ютуқларни мониторинг қилиш ва баҳолаш;
- бюджет жараёнининг шаффофлиги;
- бюджет жараёнида иштирок этиш.

Гендер бюджетига ёндашувлар.

Халқаро тажриба шуни кўрсатадики, гендер бюджетини амалга оширишда турлича ёндашувлар мавжуд. Турли гендер ташаббусларида қўлланиладиган энг муҳим ёндашувлар қуйидагилардир:

- гендер истиқболларини давлат молиясини бошқаришнинг бутун жараёнига киритиш;
- гендер истиқболларини самарадорликка ва дастурга асосланган бюджетлаштиришга интеграция қилиш;**
- бюджет дастурлари ва гендер таҳлили талабларини туркумлаштириш;
- гендер бюджети ва иштирокчи бюджетлаштиришни боғлаш;
- аёллар ҳуқуқлари ва гендер тенглигини таъминлаш учун молиявий ажратмаларни кузатиш;
- гендерни билиш сиёсати ва бюджетни баҳолаш, гендер бўйича ажратилган давлат харажатлари ва даромадларини таҳлил қилиш ва гендерга мос келадиган бенефициар эҳтиёжларини баҳолаш каби стандарт гендер бюджети воситаларини қўллаш.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон республикасида дастурий бюджетлаштириш тизимини жорий этишда бюджет маблағларини тақсимловчиларнинг бюджет дастурларини ишлаб чиқиш, мониторингини юритиш ва уларнинг самарадорлигини баҳолаш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 4-сон қарорининг 2-5 бетлар.
2. Бирлашган БМТнинг Болалар фонди (ЮНИСЕФ) ва БМТнинг Тараққиёт Дастури (БМТТД) доираси жалб қилинган эксперт Йорг Надолльнинг ҳисоботи 113-6.
3. “PEMPAL” Бюджет жамиятининг 2020 йил июн ойидаги ҳисоботи, BCOP@worldbank.org.
4. “Tanzi, V. (2000). “Globalization, “Technological Developments, and the Work of Fiscal Termites”, Working Paper No.00/181, IMF
5. OECD Best Practices for Performance Budgeting Ts. Andrew.Blazey@oecd.org, Sherie.Nicol@oecd.org
6. Program Classification for Performance-Based Budgeting: How to Structure Budgets to Enable the Use of Evidence, [https://ieg.worldbankgroup.org/sites/default/files/Data/reports/performance based budgeting bb.pdf](https://ieg.worldbankgroup.org/sites/default/files/Data/reports/performance%20based%20budgeting%20bb.pdf)
7. И.А. Азизова. Натижага йўналтирилган бюджетлаштириш. Тошкент – 2010й.